

**TEMIR BORAT MONOKRISTALIDA STRUKTURAVIY
O'ZGARISHLAR.YUQORI HARORATLI TA'SIRDAGI O'ZGARISHLAR.
RENTGEN NURLARI TA'SIDA TEMIR BORATNING TUZILISHINI
TAHLIL QILISH**

Akmal Atayevich Turayev

BuxDU fizika-matematika fanlari nomzodi

Hikmat Xotamovich Abidov

BuxDU fizika yo'nalishlar bo'yicha 2-kurs magistri

Annotatsiya: O'ta o'tkazgichlar, ulardan amalda keng ko'lamda foydalanish juda ham muhimdir. Ayniqsa xona haroratiga yaqin bo'lgan haroratlarda bunday moddalarni olish va foydalanish hanuzgacha dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu sohada ko'plab tajribalar o'tkazilib kelinmoqda, maqsad zamonaviy kompyuterlar, telefon va smartfonlarda ulardan keng foydalanish. Bunday natijalarga erishish uchun bizga temir borat monokristalining turli xususiyatlarini bilish foydali deb o'ylayman.

Kalit so'zlar: Magnitooptika, rentgen struktura, magnitlanish, kristall tuzilish, magnit tuzilish, qattiq, suyuq, gaz holatlar, yuqori harorat, ferromagnitlar, antiferromagnitlar, difraksiya, magnit anizotropiya.

**STRUCTURAL CHANGES IN IRON BORATE SINGLE CRYSTAL.
CHANGES UNDER HIGH TEMPERATURE EFFECT. X-RAY ANALYSIS
OF THE STRUCTURE OF IRON BORATE**

Akmal Atayevich Turayev

Candidate of Physical and Mathematical Sciences of BuxDU

Hikmat Khotamovich Abidov

BukhsU Physics (by major)

2nd year master's degree

Abstract: Superconductors, their widespread use in practice is very important. Obtaining and using such substances, especially at temperatures close to room temperature, is still relevant. Many experiments are being conducted in this field, the goal is to use them widely in modern computers, telephones and smartphones. In order to achieve such results, I think it is useful for us to know the various properties of iron borate single crystal.

Key words: Magneto-optics, X-ray structure, magnetism, crystal structure, magnetic structure, solid, liquid, gas states, high temperature, ferromagnets, antiferromagnets, diffraction, magnetic anisotropy.

FeBO_3 kristallari ikkita antiferromagnit pastki panjaraga ega bo'lib, ular orasida kichik burchakli burchakka ega va zaif ferromagnitlarning tipik namunasi bo'lib hisoblanadi. Ularning ochilishi va o'rganilishi A.S.Borovik-Romanov nomi va uning ishlari bilan bog'liqdir. Bu ishlar 1950-yillarning ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Bu zaif ferromagnit momenti MCO_3 ($M = \text{Mn, Ni, Co}$) kaltsitining romboedr tuzilishiga ega bo'lgan o'tish metall karbonatlarida topilgan.

Temir borat FeBO_3 bilan izostrukturali. Ushbu ishlardan oldin zaif ferromagnetizm faqat tabiiy, ya'ni, gematit kristallari va aralashmalar bilan bog'liq edi. Tajribada yuqori sezgir tajriba uskunasiidan foydalanish va yuqori sifatli sintetik kristallardan foydalanish Borovik-Romanovga ushbu noodatiy hodisani chuqur tadqiq qilish va kuzatilgan magnitlanishning kuchli ekanligini ko'rsatish imkonini berdi.

Namunalarning tiniq emasligi bilan bog'liq bo'lmagan antiferromagnit strukturaning ichki xususiyati, shuningdek, bu antiferromagnitlardagi spinlar to'liq kollinear emasligi haqidagi o'sha vaqt uchun kutilmagan g'oyani ilgari surgan. A.S.Borovik-Romanovning boshqa ishlarida romboedrli MCO_3 kristallari hamda gematitning asosiy statik va rezonans xususiyatlari eksperimental tarzda o'rganilib, kuchsiz ferromagnetizmning fenomenologik tavsifiga asos solingan. FeBO_3 birikmasi birinchi marta 1963 yilda Bernal va boshqalar tomonidan metall oksidi va bor oksidi o'rtasidagi reaksiyalarni o'rganish jarayonida sintez qilingan. Mualliflar qo'rg'oshin-borat erituvchisi yordamida yupqa sariq-yashil rangli monokristalli plitalarning (xususan, $\text{Fe}_{0,9}\text{Ga}_{0,1}\text{BO}_3$ tarkibi) eritma eritmasi bilan kristallanish texnologiyasini tasvirlab berdilar. Rossiyada (aniqrog'i, SSSRda) temir borat kristallari birinchi marta 1972 yilda Fizika institutida V.N.Seleznev va V.V.Rudenko tomonidan sintez qilingan. L. V. Kirenskiy, kristallar mamlakatning yetakchi ilmiy muassasalari tadqiqotchilari tomonidan darhol talabga ega bo'lgan.

Keyinchalik Seleznev va Rudenko o'zlari ishlab chiqqan texnologiyani Tauridega o'tkazdilar.

V. I. Vernadskiy (Simferopol) universiteti bugungi kunga kelib, temir boratning katta hajmli kristallari Dilem va boshqalar tomonidan gaz tashish usuli va Bezmaternykh va boshqalar tomonidan eritma eritmasidan sintez qilingan. Yaqinda Qrim federal universitetida V. I. Vernadskiy bir kristalli GaBO_3 substratlarida FeBO_3 ning yupqa qatlamlarini muvaffaqiyatli sintez qildi. FeBO_3 kristallari borat oilasida alohida o'rin tutadi. Ushbu birikma oddiy trigonal simmetriya panjarasiga (kaltsit tuzilishi), kosmik guruh $R\bar{3}c$, yuqori Néel harorati (348 K), tor antiferromagnit rezonans chiziqlari va bir qator izostrukturaliy diamagnit analoglarga ega. MBO_3 ning magnit bo'lmagan analoglarining ($M = \text{Ga, In, Sc, Lu}$) $\text{Fe}_3 +$ aralashmasi bilan izostrukturali kristallari magnit tartiblangan FeBO_3 kristallarining anizotropiyasini miqdoriy tavsiflash uchun elektron paramagnit rezonansini o'rganishda ishlatilgan. Xususan, tajribalarda. o'ta tezkor magnit dinamikada va o'ta yuqori bosimlarda

o'rganilgan. Bundan tashqari, FeBO_3 kristallarining magnit xususiyatlarini namunaviy ob'ektlar sifatida o'rganish magnit anizotropiyaning tabiatini, xususan, Dzyaloshinskiy-Moriya o'zaro ta'sirini tushunishimizni chuqurlashtirishga imkon beradi. Bu kristallar ustida turli tajribalar umumlashtirilgan mahkam bog'lanish usuli nomi ostida ishlab chiqilgan. Mott-Xubbard dielektriklarining elektron tuzilishining ko'p elektronli nazariyasini rag'batlantirish va sinab ko'rish uchun o'tkazildi. Ushbu maqolada biz yaqinda adabiyotda nashr etilgan va bizning guruhimizda olingan FeBO_3 kristallarini o'rganish natijalarining qisqacha sharhini taqdim etamiz. Maqola quyidagi tuzilishga ega.

Temir borat kaltsitli tuzilishga ega oddiy panjaraga ega. Romboedr hujayrada ikkita temir temir ionlari mavjud bo'lib, ular Dzyaloshinskiy-Moriya (DM) o'zaro ta'siri tufayli antiferromagnit jihatdan yengil pastki panjara qiyshiqligi bilan bog'langan. Asosiy o'qqa nisbatan ham antiferromagnit tuzilishga ega bo'lgan ikki pastki qatlamli antiferromagnitda Dzyaloshinskiy-Moriya o'zaro ta'sir energiyasi $D[s_1 \times s_2]$ D vektori bilan tavsiflanadi. Bu erda s_1 va s_2 qo'shni ionlarning spinlari har xil bo'ladi. Magnit pastki panjaralar. Shuni ta'kidlash kerakki, faqat D vektorining moduli odatda tajribalar natijasida aniqlanadi. Yaqinda Dmitrienko va boshqalar magnitning interferensiyasiga asoslangan eksperimental yondashuv yordamida FeBO_3 da Dzyaloshinskiy-Moriya vektorining belgisini aniqladilar. Tashqi magnit maydon tomonidan antiferromagnit momentlarning aylanishi bilan to'ldirilgan rezonansli rentgen nurlarining tarqalishi; bu natijalar bizning sharhimizda batafsil ko'rib chiqiladi. Zaif ferromagnitlarda, xususan, FeBO_3 dagi Dzyaloshinskiy-Moriya o'zaro ta'sirining hajmini nafaqat belgini, balki miqdoriy jihatdan ham tushuntirdilar. DM o'zaro ta'siri magnit materiallarda, hech bo'lmaganda inversiya simmetriyasi mahalliy darajada buzilganda paydo bo'ladi. Bu, shunga ko'ra, $s_1 \times s_2$ spinlarning vektor mahsuloti bilan tavsiflangan almashinuv energiyasiga olib keladi va shu bilan almashinuv antisimmetrik bo'lib, kollinear bo'lmagan tartibni keltirib chiqaradi. Ikki magnit pastki panjaraning ionlari shaklda ko'rsatilgan. 1 ta ko'k (1-pozitsiya) va qizil (2-pozitsiya) sharlar, ularning aylanish yo'nalishini ko'rsatadigan o'zgaruvchan qora strelkalar. O'tish metalli (TM) ionlarining ikki qatlami orasidagi kislorod atomlari sariq sharlar shaklida ifodalanadi. Chiziqli doiralar kislorod qatlamining aylanishini ta'kidlaydi. Chap va o'ng qismlar DM o'zaro ta'sirining belgisiga qarab barqarorlashadigan mumkin bo'lgan magnit konfiguratsiyalarni ko'rsatadi. SAFM antiferromagnetizm vektorining yo'nalishini bildiradi. Kislorod qatlamlarining TM qatlamlariga nisbatan strukturaviy aylanishi kislorod atomlarini TM atomlari orasidagi o'rta nuqtadan siljitadi va kisloroddagi inversiya simmetriyasini buzadi.

Rasm-1 MCO_3 ($M = Mn, Ni, Co$) va $FeBO_3$ mahalliy atom va magnit tartibi.

Mahalliy tugunlar, natijada TM qatlamlari orasidagi DM o'zaro ta'siri. Bu aylanishning belgisi bir qatlamdan ikkinchisiga o'zgarib turadi, shuning uchun kristal butun sifatida sentrosimmetrik bo'lib qoladi. Magnit momentlar asosiy tekislikda yotadi va TM qatlami ichida parallel va qo'shni qatlamlar orasida antiparallel yo'naltiriladi. Biroq, DM o'zaro ta'siri tufayli antiferromagnit joylashuv to'liq kollinear emas, barcha spinlar uchun tekislikda bir xil yo'nalishda yengil egilish mavjud, buning natijasida makroskopik magnitlanish paydo bo'ladi. Sublattice spinlarning o'zgarishi DM o'zaro ta'sirining kattaligi va belgisi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri ko'rinishidir. Jadvalda eksperimental va nazariy burchak og'ishlari DM o'zaro ta'siri tufayli darajalarda keltirilgan. Shuningdek, $FeBO_3$ dagi pastki panjaralarning magnit momentlarining o'zgarishi belgisini aniqlash uchun qutblangan rentgen nurlarining diffraksiyasi bo'yicha tajribalar o'tkazilgan. Natijalarni boshqa uchta zaif ferromagnit $MnCO_3$, $CoCO_3$ natijalari bilan taqqosladilar. Shuningdek $NiCO_3$, 3d holatlarining turli populyatsiyalari bo'lgan ionlarni o'z ichiga oladi. Tajribaning sxemasi va asosiy natijalari 2-rasmda keltirilgan. 2. Moviy egri chiziqlar rezonans energiyasi ostida o'lchanadi va sof magnit tarqalish intensivligini ko'rsatadi, bu simmetrik va tarqalish fazasiga sezgir emas. Qizil egri chiziqlar rezonansni tavsiflaydi va simmetriyani buzadigan va DM o'zaro ta'sirining belgisini ochib beradigan magnit tarqalish fazasini o'rnatadigan kuchli interferentsiya atamasini o'z

ichiga oladi. Eksperimental ma'lumotlar (ramzlar) ostida natijalar bilan birga ko'rsatilgan.

2-rasm. Rentgen nurlari difraksiyasi tajribasining sxemasi (sxematik ko'rinish va asosiy natijalar), $\bar{e}$ qiymatiga, magnitning burilish burchagiga nisbatan diffraksiya intensivligining normallashtirilgan eksperimental qiymatlari. kristallning c-o'qi, ingichka qattiq chiziqlar mos keladi.

Rezonansli bo'lmagan ma'lumotlar uchun $D(E)=0$. Formula bo'yicha hisob-kitoblar rentgen spektroskopiyasi uchun FDMNES dasturi yordamida amalga oshiriladi. (1) ifodadan ko'rinib turibdiki, o'zaro ta'sir belgisi DM ($ss = \pm$) magnit maydonni aylantirib, o'zgarmas kristall azimut ψ va rentgen nurlari energiyasini (E) saqlagan holda chiqarilishi mumkin. Magnit struktura omilining belgisi (ss) o'lchangan intensivlikning $\bar{e} = 90^\circ$ yoki $\bar{e} = 270^\circ$ dan og'ishidan aniqlanadi (ya'ni, 2-rasmdagi qizil halqalar ortadi yoki kamayadi). 2-rasm $FeBO_3$ va $MnCO_3$ uchun pastki panjaralarning egilish burchagi manfiy, $CoCO_3$ va $NiCO_3$ uchun esa ijobiy ekanligini ko'rsatadi. Jadvalda keltirilgan egilish burchagi VASP to'plami doirasida Kulon o'zaro ta'siri U va spin-orbita ulanishi SOC (LDA+U+SO) ni hisobga olgan holda mahalliy zichlikning yaqinlashuvida hisoblab chiqilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki,

hisob-kitob eksperimental ravishda kuzatilgan FeBO_3 dagi DM o'zaro ta'sirining belgisi va kattaligini takrorlaydi.

Jadval. Dzyaloshinskiy-Moriya burilish burchagining eksperimental va nazariy qiymatlari (graduslarda), shuningdek FeBO_3 uchun 3d orbitallardagi N3d elektronlar soni tarkibi magnit ion

N3d pastki panjaralar momentlarining egilish burchagi, grad. (tajriba) Pastki panjaralar momentlarining egilish burchagi, grad. (hisoblash) ammo shuni yodda tutingki, FeBO_3 dielektri uchun hisob sof ionli kimyoviy bog'lanishni emas, balki ion-kovalentni ko'rsatdi.

Dzyaloshinskiy-Moriya o'zaro ta'siri va FeBO_3 kristallarining kubik elektr maydoni natijasida kelib chiqqan uch karrali o'q bo'ylab zaif ferromagnetizm va asosiy anizotropiya.) shaklida yozish mumkin, bu yerda antiferromagnetizm va ferromagnetizm vektorlarining standart yozuvi qo'llaniladi: $L = (M_1 - M_2)/M$, $M = (M_1 + M_2)/M$, $M = 2 |M_1| = 2 |M_2| = NgbsB/2(x)$. Bu yerda B - magnit maydon birliklarida ifodalangan almashinuv o'zaro ta'sir parametri, θ va ϕ - antiferromagnetizm vektori uchun qutb va azimut burchaklari. (2) dagi birinchi atama almashinuv energiyasini ifodalaydi, ikkinchi va uchinchi shartlar mos ravishda bir o'qli anizotropiyani va Dzyaloshinskiy o'zaro ta'sir energiyasini va oxirgi ikki atama asosiy anizotropiya energiyasini tavsiflaydi.

Temir borat, FeBO_3 , juda mashhur kristall, ya'ni " shaffof magnit, magnit tartib va balandni birlashtirgan material, ko'rinadigan diapazonda shaffoflik. FeBO_3 ga bo'lgan tadqiqotga qiziqish noyob magnit, magnitoakustik, magnit-optik, rezonans va ushbu materialning boshqa xususiyatlaridir. FeBO_3 kaltsit tuzilishga ega, fazoviy simmetriya guruhi D_63d . Magnit jihatidan temir borat tuzilishi past haroratlidir. Antiferromagnit (Néel harorati 75°C) bilan zaif ferromagnetizm va magnit anizotropiyadir. Ortoborat $\text{Fe}_3 \text{BO}_3$ - boshqa kristall shakl temir borat, norbergitga izostrukturali, Schoenflies belgisi D_2h . Temir oksidining eng keng tarqalgan kristalli shakli - gematit $\alpha\text{-Fe}_2 \text{O}_3$ - D_3d simmetriya guruhiga tegishli, ammo farqli o'laroq temir boratdan korundga izostrukturaliydir.

Temir borat ikki asosiy usulda sintezlanishi mumkin: gaz tashish va eritma eritmasi. Birinchi usul yaxshi rivojlangan asosiy bo'lmagan kristallarni olish imkonini beradi. Ikkinchisi - yuqori sifatli namunalar uch o'qqa ortogonal yupqa asosiy plitalar shaklida.

Temir borat ilm-fan va texnologiyaning turli sohalarida yuqori texnologiyali amaliy qo'llanmalar uchun juda istiqbolli materialdir. Jumladan, FeBO_3 asosida, magnit-optik va magnitakustik transduserlar, asboblarda o'ta zaif magnit maydonlarni o'lchash, harorat va bosim. Temir borat zamonaviy lityum-ion batareyalarda ishlatilishi mumkin, bu esa sezilarli darajada ta'sir qiladi hamda imkoniyatlarini oshiradi. Oddiy bo'lmagan yuzlarda temir boratning quyma monokristallari topilgan.

Bu fakt temir boratning sirtini hisobga olish imkoniyatini ko'rsatadi. Yuqori ro'yxatga olish zichligiga ega magnit xotira elementi sifatida, bundan tashqari, yuqori darajada mukammal temir borat monokristallaridan foydalanishning istiqbolli ideal monoxromatorlar sifatida foydalanish. Klassik va juda samarali stressni bartaraf etish texnikasida yuzaga keladigan kristall panjara nuqsonlari, sintez jarayoni - bu monokristalning tavlanihi namunalari. Shu bilan birga, u fundamental ahamiyatga egadir. Tavlangan namuna strukturaviy barqaror bo'lib qoladigan harorat oralig'ini tanlash. Chiqish uchun bu harorat oralig'ining chegaralari kristalning, xususan, boshqasiga aylanishiga olib kelishi mumkin.

Kristalli fazalar - qattiq fazali sintezga. Shunday qilib, tavlanihi ham mustaqildir. Kristalli fazalarni o'zgartirish usuli sifatida ilmiy qiziqish. Joubert va boshqalar ishida, borat namunalari temir havoda yopiq tizimda tavlangan. Differensial termal ma'lumotlarga ko'ra tahlil, temir borat tizimli o'tmaydi. Harorat 900°C, undan yuqorida tavlanihi natijasida o'zgaradi.

FeBO₃ ning eksperimental namunalari eritma eritish usuli bilan sintez qilinadi va bir necha marta kattalashgan olti burchakli plitalardir. Bazal tekislikda millimetr va qalinligi taxminan 0,1 mm.

600 dan 1100 ° C gacha bo'lgan harorat oralig'ida kristall tavlanihi bo'yicha bir qator tajribalar o'tkazildi.

Yuvish havoda 15 dan 30 minutgacha ushlab turish bilan amalga oshirildi. Isitish tezligi esa

taxminan 9°C/min. Yuvish uchun o'rnatish ishlatilgan uning asosi optik bilan jihozlangan dastur tomonidan boshqariladigan miniatyura pechi edi. Video yozuv bilan mikroskop. Ob'ektiv ajratilgandan tayyorlangan maxsus tayyorlangan ekran bilan o'choq milidan sayqallangan korund monokristali qo'llanilgan. Ushbu yechim tavlanihi paytida namunaning holatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini berdi. Namuna joylashtirildi, to'g'ridan-to'g'ri S-termojuft birikmasida.

Namunalarning fazaviy tarkibi PANalitik rentgen difraktometrda kukun usulida aniqlandi.

CuKa nurlanishidan foydalangan holda X'PertPro MPD. Eksperimental ma'lumotlar HighScorePlus (ICC Database) yordamida qayta ishlandi. Morfologiya tavlangan namunalari yuzasi REM-106 skanerlash elektron mikroskopi bilan skanerlash orqali tekshirildi. Yig'ilgan to'lovni olib tashlash uchun sinov namunalari alyuminiyga mahkamlangan asosida maxsus Supero'tkazuvchilar yopishqoq lenta yordamida elektron mikroskop bosqichi grafit qo'llanilgan.

800 ° C dan past, 1 mm 1 mm dan ko'rinadigan farqlar yo'q edi. 800-900 ° S, temir boratga xos bo'lmagan jigarrang rangga ega bo'ldi. Ko'proq tavlengandan keyin yuqori haroratlarda (900-1100 ° S), namunalari bor edi, quyuc rang va tiniq metall

yorqinligi. (Yagona kristallarni SEM skanerlash jarayonida dastlab namunalar yuzasi aniqlandi. Silliq va qo'shimchalarsiz keyin

830 ° S da tavlaniş strukturaviy o'zgarishlarga duch keldi. Sirt qatlamining ko'rinishi, uning alohida elementlarini olti burchakli va to'rtburchaklar kristalitlar sifatida aniqlash mumkin.

Keyinchalik, namunalarni 20% eritmada qaynatish orqali ushbu qatlamni olib tashlash imkoniyati topildi.

Ma'lumotlarga ko'ra X-nurlari diffraksiya tahlili (XRD), tavlangedan keyin

830 ° S haroratda, FeBO_3 dan tashqari, namunalar $\text{Fe}_3 \text{BO}_6$ fazasini o'z ichiga oladi. Namunalarda 1010 ° S, $\alpha\text{-Fe}_2 \text{O}_3$ fazasi ustunlik qiladi, shuningdek, FeBO_3 va $\text{Fe}_3 \text{BO}_6$ fazalarining izlari mavjud. Bu strukturaviy o'zgarishlar jarayonida bor oksidi yo'qolishi bilan bog'liq. Temir boratning mos kelmaydigan erishi, bu tenglamalar bilan ko'rsatilgan:

E'tibor bering temir boratning tizimlilikiga qolishi haqidagi ma'lumotlar, 910 ° S haroratgacha barqaror. Qizig'i shundaki, temir boratning mos kelmaydigan erishi paytida $\text{Fe}_3 \text{BO}_6$ fazasining hosil bo'lishining harorat diapazoni $\text{Fe}_2 \text{O}_3$ - $\text{B}_2 \text{O}_3$ -dagi kristallarning eritma-eritma sintezi harorat oralig'iga o'xshaydi.

Turli haroratlarda tavlangan namunalar SEM va XRD tomonidan o'rganildi. Natijada topildi.

Monokristallarning yuqori haroratda tavlaniş paytida ularning tuzilishidagi temir borat qaytarilmas yangi kristall fazalarning shakllanishi bilan bog'liq o'zgarishlar. 800-900 ° S haroratda, $\text{Fe}_3 \text{BO}_6$ temir ortoborat fazasiga qayta kristallanish; 900 ° C dan yuqori, $\alpha\text{-Fe}_2 \text{O}_3$ gematit fazasiga. Kristal fazalarning o'zgarishi sirdan boshlanadi va kristall ichiga chuqur tarqaladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Edelman, I., Kliava, J., fizik. stat. Sol. B. 2009. jild. 246.B. 2216–2231.
 2. Afanasiev D., Razdolski I., Skibinskiy K.M., Bolotin D., Yagupov S.V., Strugatskiy M., Kirilyuk A., Rasing Th., Kimel A.V. // Fiz. Rev. Lett. 2014. jild. 112. P. 147403-1-5.
 3. Eibshutz M., Lines M. " // Fizik. Rev. B. 1973. jild. 7.P. 4907–4915.
 4. Glazkov V., Kichanov S., Kozlenko D., Savenko B., Somenkov V. // J. Magn. Magn. mater. 2003 jild. 258. B. 543–544.
 5. Diehl R., Jantz V., Nolang B.I., Wettling W. // Hozirgi mavzular materiyada. fan. 1984 jild. 11. B. 241–387.
 6. Sharipov M.Z., Sokolov B.Yu. Fayziyev Sh.Sh., Mirjanova N.N. FeBO₃ : Mg kristalining magnit strukturasi qayta joylashishining uning magnit-optik anizotropiyasiga ta'siri. Fan, texnologiya va ta'lim. 2015. №4 (10), -P. 15-18
 7. D. R. Djurayev, B. Yu. Sokolov va Sh. Sh. Fayziyev. FeBO₃ : Mg monokristalining kosmik modulyatsiyalangan magnit tartibidagi fotoinduktsiyali o'zgarishlar. Rossiya fizika jurnali, 2011, jild. 54, №3, -P 382-385
 8. Bolotin DD Temir borat va gematitning kristal-magnit tuzilishini qiyosiy tahlil qilish / Bolotin DD, Maccsimova EM, Strugatskiy MB // Taurida milliy VI Vernadskiy universitetining ilmiy eslatmalari. Seriya: Fizika va matematika fanlari. - 2010. - jild. 23(62), y3. - B. 149-155.
 9. Rollmann G., Rohrbach A., Entel P., Hafner J. // Fizik. Rev. B. 2004. jild. 69. B. 165107-1–12.
 10. Pankratov A., Strugatskiy M., Yagupov S. // Olimlar Taurida Milliy Universitetining eslatmalari. Fizika. 2007 yil. T. 20 (59). № 1, 64–73-betlar.
 11. Yagupov S., Strugatskiy M., Seleznyova K., Maksimova E., Nauhatskiy I., Yagupov V., Milyukova E., Kliava J. // Appl. fizika. A. 2015. jild. 121. B. 179–185.
 12. Rowsell J.L., Gaubicher J., Nazar L. // J. Quvvat manbalari. 2001 jild. 97–98. B. 254–257.
- [11] Shigeto Okada, Toshiyuki Tonuma, Yasushi Uebo, Junichi Yamaki // J. Quvvat manbalari. 2003 jild. 119–121.B. 621-625.